

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Saidov Akmal Azimovich

Email: saidakmal1996@mail.ru

tel: +998 99 075 67 95

Iqtisodiy globallashuv fonida milliy iqtisodiy xavfsizlik

Annotasiya: Milliy iqtisodiy xavfsizlik ikki jihatni o'z ichiga oladi, biri ichki iqtisodiy xavfsizlikni, ya'ni mamlakat iqtisodiyotining normal barqaror, muvozanatli va barqaror rivojlanish holatida bo'lishini, ikkinchisi xalqaro iqtisodiy xavfsizlikni, ya'ni xorijiy resurslarning anglatadi. Ta'minotning uzilishi yoki narxlarning keskin o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan to'satdan zarbalardan doimiy ravishda xoli bo'lgan bozorlar va butun dunyo bo'ylab tarqalgan bozorlar va investitsiyalar kabi tijorat manfaatlari xavf ostida qolmaydi. Bunday holatga erishish uchun davlat nafaqat ichki bozorni himoya qilish, tartibga solish va nazorat qilish, balki globallashgan milliy manfaatlarni himoya qilish, xalqaro iqtisodiy muzokaralarda ishtirok etish, xalqaro iqtisodiy hamkorlikni amalga oshirishi kerak .

Ushbu ilmiy maqola iqtisodiy globallashuv fonida milliy iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarini batafsil o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: *Iqtisodiy xavfsizlik AQSh, ekzogen o'zgaruvchilar, Yaponiya, G7, transmilliy kompaniyalar, JST, iqtisodiy vatanparvarlik.*

Milliy iqtisodiy xavfsizlik deb ataladigan narsa mamlakatning iqtisodiy globallashuv davrida uning iqtisodiy mavjudligi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan resurslarni samarali ta'minlash holati va qobiliyatini, uning iqtisodiy tizimining mustaqil va barqaror ishlashini va umuman olganda. g'arazli huquqbuzarlik va bartaraf etib bo'lmaydigan zarardan iqtisodiy farovonlik . Bu davlatning milliy iqtisodiy rivojlanishi va iqtisodiy qudrati tubdan xavf ostida emasligini anglatadi.

Amerikalik sharhlovchi Lippman 1943-yilda birinchi marta "milliy xavfsizlik" tushunchasini taklif qilganidan beri siyosiy xavfsizlik, xususan, harbiy xavfsizlik uzoq vaqt davomida milliy xavfsizlik bilan deyarli sinonimga aylandi. Iqtisodiy globallashuvning tezlashishi bilan milliy xavfsizlik yangi ma'noga ega bo'ldi. Odamlar harbiy xavfsizlikni o'zagi, jumladan, siyosiy va diplomatik xavfsizlikni an'anaviy xavfsizlik deb ataydi. Tahdidlar noan'anaviy xavfsizlik deb ataladi. Milliy iqtisodiy xavfsizlik noan'anaviy xavfsizlikka tegishli bo'lib, u butun mamlakat iqtisodiyoti turli omillardan, ayniqsa tashqi omillardan himoyalangan yoki hatto zarbaga duch kelgan taqdirda ham uning iqtisodiy manfaatlarini katta zararlardan saqlab qolishi mumkin bo'lgan holatni anglatadi. . 1980-yillardan boshlab mamlakatlar o'rtasidagi almashinuvning kuchayishi va o'zaro qaramlikning chuqurlashishi bilan iqtisodiy risklar mamlakatdan-mamlakatga o'tib bordi va iqtisodiy xavfsizlik masalalari tobora ko'proq e'tiborga olindi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligi muammolari tobora jiddiylashib bormoqda.

Iqtisodiy globallashuv sharoitida rivojlanishning turli bosqichlarida mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligi masalalarida sezilarli farqlar mavjud. Taniqli rivojlanish iqtisodchisi Todaroning fikricha, rivojlanayotgan mamlakatlar "xalqaro munosabatlarda ustun, qaram va zaif holatda" bo'lib, bu rivojlanayotgan mamlakatlarni rivojlangan mamlakatlarga qaraganda ko'proq xavfsizlik dilemmalariga duchor qiladi, bu asosan quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Bozor raqobati qutblanishni keltirib chiqaradi. Xalqaro bozordagi raqobat ichki bozorga qaraganda ancha kuchli. Rivojlangan mamlakatlardagi transmilliy korporatsiyalar boshqa mamlakatlarga qaraganda boyroq. Ular nafaqat kuchli iqtisodiy qudratga ega, balki boshqaruv tajribasi, texnologiya va boshqa ko'plab jihatlarga ega. marketing, rivojlanayotgan mamlakatlardagi korxonalar uchun mos kelishi qiyin. Mamlakatda, odatda, bozor tartibini tartibga solish uchun tegishli monopoliyaga qarshi va boshqa qonunlar ishlab chiqilgan, ammo xalqaro bozorda bozorni tartibga soluvchi kuchli millatlararo institutlarning yo'qligi sababli, "o'rmon qonuni" ustunlik qiladi. Raqobatli vaziyat esa transmilliy kompaniyalar uchun kuchli va kuchsizlarning omon qolishi shubhasizdir, bu qutblanishni kuchaytiradi va xalqaro miqyosda rivojlangan va kam rivojlangan mamlakatlar o'rtasidagi tafovutni yanada kengroq va kengroq qiladi.

Kattaroq ochiqlik makroiqtisodiy barqarorlikka tahdid soladi. Bozorning ochilishi rivojlanayotgan mamlakatlarga xalqaro iqtisodiy tizimga kengroq va chuqurroq kirish imkonini berdi, ichki va xalqaro bozorlarning integratsiyasi tezlashdi. Iqtisodiy integratsiya darajasi chuqurlashib bormoqda, xalqaro bozordagi o'zgarishlar ichki bozorga tobora kuchayib borayotgan ta'sir ko'rsatmoqda va ichki iqtisodiyotning barqaror ishlashiga ta'sir qiluvchi ekzogen o'zgaruvchilar tobora ko'payib bormoqda, bu esa makroiqtisodiy tartibga solish va nazorat qilish imkoniyatlarini sinab ko'radi. rivojlanayotgan davlatlar. "Ekzogen o'zgaruvchilarni ichkilashtirish" fenomenida inflyatsiya yoki deflyatsiyaning kiritilishi eng diqqatga sazovordir. Ichki iqtisodiy o'sish xalqaro savdo va xalqaro investitsiyalarga tobora ko'proq bog'liq bo'lib borayotgan bir sharoitda, xalqaro xomashyo, yoqilg'i va oraliq mahsulotlar narxlarining o'zgarishi, rivojlanayotgan mamlakatlar mahsulotlariga xalqaro bozorda talabning o'zgarishi va tebranishlar. mahalliy valyutaning asosiy valyutalarga nisbatan ayirboshlash kursida, mahalliy tegishli tovarlar narxlarining o'zgarishiga tobora ko'proq ta'sir qiladi, bu import inflyatsiya yoki deflyatsiyaga olib keladi va shu bilan rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy bandlikka va to'lov balansiga ta'sir qiladi.

Rivojlangan mamlakatlar oldida zaif. Uzoq vaqt davomida kam sonli rivojlangan mamlakatlar va rivojlanayotgan mamlakatlarning katta qismi "markaz" va "chekka" xalqaro mehnat taqsimoti tizimini shakllantirdi, bu esa "AQSh gegemoniyasini → rivojlangan mamlakatlarning hukmronligini belgilaydi. → rivojlanayotgan bozorlarning rivojlanishi → umumiy rivojlanayotgan mamlakatlar va eng kam rivojlangan mamlakatlar quyida joylashgan "piramida" xalqaro siyosiy va iqtisodiy naqsh. Bu naqshning o'ziga xos

xususiyati shundaki, manfaatlar ko'tarilib, xavflar pasayib bormoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar doimo noqulay ahvolda bo'lib, zaif guruhlariga aylanadi. Iqtisodiy globallashtirish sharoitida rivojlangan mamlakatlar bilim, texnologiya, iste'dod va savdo tarmoqlaridagi o'zlarining monopoliya ustunliklariga tayanib, xalqaro mehnat taqsimotida "tabassum egri chizig'i" qiymat zanjirining yuqori qismini egallab kelmoqdalar va doimiy ravishda mustahkamlamoqdalar. Yuqori monopoliya foyda olish va yuqori iste'molni iste'mol qilish, Yuqori ifloslantiruvchi va yuqori xavfli sanoat rivojlanayotgan mamlakatlarga o'tkaziladi va rivojlanayotgan mamlakatlar faqat inson resurslari va resurslari bo'yicha o'zlarining qiyosiy ustunliklariga tayanishi mumkin va uzoq vaqtdan beri mehnat bilan cheklanib qolgan- va xom ashyo va yoqilg'ilarni qayta ishlash va ishlab chiqarish va faqat o'rtacha o'rtacha daromad olish. Shu bilan birga, rivojlanayotgan bozorlardagi raqobatga dosh berish va milliy iqtisodiy farovonlik va milliy farovonlikni saqlash uchun rivojlangan mamlakatlar o'zlarining monopoliya ustunliklarini mustahkamlashda davom etmoqdalar va intellektual mulk huquqlariga ko'proq e'tibor berishmoqda. Ammo JSTning tegishli qoidalarini suiiste'mol qilish, har qadamda savdo ishqalanishlari va hatto tahdidli iqtisodiy sanksiyalar nafaqat muammoni hal qilishga yordam bermaydi, balki rivojlanayotgan mamlakatlar bilan qarama-qarshilikni yanada kuchaytiradi.

Moliyaviy tavakkalchiliklar va moliyaviy inqirozlarga qarshi himoyasiz. AQSH moliyasi va savdosining "egizak taqchilligi" kengayishda davom etmoqda, bu esa global iqtisodiy nomutanosiblikni keltirib chiqarmoqda va xalqaro moliya bozoridagi notinchlikni kuchaytirmoqda. AQSh dollari kabi asosiy valyutalarning almashuv kurslari, oltin va oltin kabi muhim moliyaviy tovarlarning narxlari. Fyuchers nefti keskin o'zgarib turadi va moliyaviy risklar ortib, to'planishda davom etadi. Jahon iqtisodiy nomutanosibligi va xalqaro moliya bozoridagi notinchlik sharoitida xalqaro hamjamiyat haligacha samarali javob mexanizmini shakllantirmagan. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, odatda, ochiq iqtisodiyotni o'zlashtirish tajribasi va moliyaviy risklarni bartaraf etish qobiliyati yo'qligi sababli, global iqtisodiy nomutanosiblik va xalqaro moliyaviy notinchliklar tobora ochiqlashib borayotgan rivojlanayotgan mamlakatlarning moliyaviy bozorlari, valyuta kursi barqarorligi va xorijiy valyuta qiymatiga jiddiy tahdid solmoqda. Aktivlar. Boshqa tomondan, xalqaro moliyaviy risklar rivojlanayotgan mamlakatlarning ichki bozorlariga xalqaro savdo, kapital oqimlari va boshqalar orqali uzatiladi va moliya va boshqa tegishli tarmoqlarga ta'sir qiladi. 1980-yillardan boshlab butun dunyoda turli hajmdagi 100 dan ortiq moliyaviy inqirozlar ro'y berdi, ularning aksariyati rivojlanayotgan mamlakatlarda, ayniqsa, rivojlanayotgan bozorlarda to'planib, og'ir iqtisodiy yo'qotishlarga, ijtimoiy va hatto siyosiy tartibsizliklarga olib keldi.

Rivojlangan davlatlar iqtisodiy xavfsizlikni saqlash uchun bor kuchini ayamaydi

Iqtisodiy globallashtirishdan eng katta foyda oluvchilar rivojlangan davlatlar bo'lsa-da, iqtisodiy globallashtirish sharoitida rivojlangan mamlakatlar tomonidan kutilmaydigan va nazorat qilib bo'lmaydigan ko'plab omillar mavjud bo'lib, ular sanoatni bo'shatish, ish o'rinlarini o'tkazish, xalqaro resurslar uchun keskin raqobat va xalqaro muvozanat kabilardir. Jiddiy nomutanosibliklar, xalqaro yordam yuklarining ortishi, xalqaro valyuta

kursining noto'g'ri taqsimlanishi va moliya bozoridagi notinchliklar rivojlangan mamlakatlarni engish uchun tobora kuchayib borayotganiga olib keldi. Rivojlangan davlatlar, xususan, AQSh, Yevropa va Yaponiya va boshqa iqtisodiy kuchlar kuchli iqtisodiy qudratga va kuchli raqobatbardoshlikka ega bo'lganligi sababli, rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'p soni bilan solishtirganda, iqtisodiy jihatdan qudratli davlatlar o'zlarining iqtisodiy xavfsizligini yaxshiroq saqlash uchun irodasi va qobiliyatiga ega.

Iqtisodiy xavfsizlikni saqlash uchun keng qamrovli afzalliklardan foydalaning. Iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan rivojlangan davlatlar va rivojlanayotgan mamlakatlar o'z mazmuni va kengayishi jihatidan bir-biridan keskin farq qiladi. Ulardan biri shundaki, rivojlangan mamlakatlar xalqaro resurslar, xalqaro investitsiyalar va xalqaro bozorlar kabi ko'plab asosiy chet el manfaatlariga ega. ba'zi rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligi. Shu bois, xorijdagi manfaatlarini qanday himoya qilish rivojlangan davlatlar uchun milliy iqtisodiy xavfsizlikni saqlash uchun muhim strategik vazifa hisoblanadi. Tarixan G'arb davlatlari xorijdagi iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish uchun uch xil vositadan foydalanganlar. Ulardan biri armiya, ya'ni kuchli harbiy kuchga ega bo'lish, ayniqsa dengiz floti. Bugun AQSH harbiy sohada o'zining mutlaq ustunligini ta'kidlab keladi. Dunyodagi strategik nuqtalarda harbiy bazalar o'rnatgan, hech bir davlatga o'zining harbiy gegemonligiga qarshi chiqishga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchisi – texnologiya. Texnologiya va menejment sohasidagi transmilliy kompaniyalarning o'ziga xos afzalliklari sanoatga kirishdagi to'siqlarni kuchaytirishi va xorijdagi sarmoya uchun tabiiy xavfsizlik kafolatini ta'minlashi mumkin. Rivojlangan mamlakatlarning intellektual mulk huquqlariga katta e'tibor qaratilishining asosiy sababi ham shu. Uchinchisi-moliya. Xalqaro moliya markazlari sifatida London va Nyu-York qimmatli qog'ozlar bozori va bank industriyasi dunyodagi eng gullab-yashnagan shaharlardir. Dunyoning ko'pgina davlatlari moliyalashtirish va sarmoyalashda ushbu ikki yirik moliya bozoriga tayanadi. Aynan shu monopoliya ustunligidan foydalanib, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlar "manfaatdor tomonlar"ni Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarning chet eldagi manfaatlariga ko'proq e'tibor berishlari uchun jazolaydi yoki mukofotlaydi.

Iqtisodiy xavfsizlikni saqlash uchun moliyaviy oligarxlardan qarz olish. Rivojlangan mamlakatlardagi moliyaviy oligarxlar iqtisodiy globallashtirishdan eng katta foyda oluvchilar hisoblanadi. Moliyaviy kapitalning kengayishi bilan rivojlangan mamlakatlarda moliyaviy oligarxlarning kuchi misli ko'rilmagan darajada kengaytirildi. Moliyaviy kapital nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki xalqaro bozorda ko'plab sanoat va sohalarda ham asta-sekin monopol mavqega ega bo'lib, sanoat ishlab chiqarishi, transport, kommunal xizmatdan tortib, umumiy ovqatlanish va ko'ngilochar sohalargacha bo'lgan deyarli barcha sohalarni nazorat qiladi. Bugungi kunda xalqaro bozordagi raqobat muhiti tobora murakkablashib bormoqda va bu shiddatli raqobat ortida moliyaviy oligarxlarning moliyaviy operatsiyalari turibdi. Eng yorqini bu resurslar uchun raqobat bo'lib, xalqaro resurslar uchun raqobatning tarixiy yo'nalishi va ichki mantig'i shuni aniq ko'rsatdiki: iqtisodiy globallashtirish sharoitida mamlakatning moliyaviy qudrati bevosita mamlakatning resurslardan foydalanish darajasini belgilaydi. xalqaro resurslar. , Xalqaro resurslar

raqobatining mohiyati moliyaviy urushdir. Rivojlangan mamlakatlar, ayniqsa AQSH eng rivojlangan moliyaviy kuchga ega va eng etuk moliyaviy oligarxlarga ega. Davlat hokimiyati va moliyaviy oligarxlar bir-biriga kirib boradi va global miqyosda iqtisodiy va strategik manfaatlarni ko'zlaydi.

Qora quti operatsiyalari birgalikda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlaydi. Iqtisodiy globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyotida global miqyosda tobora ko'payib borayotgan muammolar va ularning yagona suveren mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'siri kuchayib borayotgani ko'pincha mamlakat uchun qiyin yoki hatto imkonsizdir, shuning uchun etti G'arb davlati. (G7) yirik davlatlarning iqtisodiy muvofiqlashuvini rivojlantirishda yetakchilik qildi. Biroq, uzoq vaqt davomida tashqi dunyo faqat G7 yetakchilarining uchrashuv joyiga kirib kelishi va nihoyat qo'shma bayonot e'lon qilishini ko'rishi mumkin. Global nomutanosibliklar kuchaymoqda, xalqaro moliyaviy tartibsizliklar tobora notinch bo'lib bormoqda. Mulohaza yuritish uchun: G7 davlatlari manfaatlarini himoya qiladi. a'zo davlatlar va ularning yirik korxonalarini rivojlanayotgan mamlakatlar va zaif guruhlar manfaatlarini e'tiborsiz qoldirib yoki hatto qurbon qiladi. Shu bois "Katta yettilik"ning harakatlari xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinib, keskin qarshiliklarga uchragan. Vakillik va qonuniylikni yaxshilash uchun 1997-yilda G7 Rossiyani o'z ichiga olganidan keyin va "G7+1" paydo bo'lgandan so'ng, ba'zi nufuzli rivojlanayotgan mamlakatlar uning kengaytirilgan yig'ilishida ishtirok etishlari uchun tuzilgan, ammo ikkinchisiga hali ham yirik xalqaro iqtisodiy muvofiqlashtirishda ishtirok etishga ruxsat berilmagan. masalalar.

Iqtisodiy xavfsizlikni saqlash uchun proteksionizmdan foydalaning. Rivojlanayotgan bozorlarning ko'tarilishi bilan global sanoat mehnat taqsimoti doimiy ravishda tartibga solindi va rivojlangan mamlakatlarda ba'zi an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlarining raqobatbardosh afzalliklari tezda yo'qoldi, natijada ish o'rinlari almashinuvi va xalqaro to'lovlarda jiddiy nomutanosiblik kabi "alomatlar" paydo bo'ldi. . Muammoning yechimi ichki transfert to'lovlari bo'lishi kerak, ya'ni iqtisodiy globallashuv olib kelgan ulkan yutuqlarning bir qismini yutqazganlarga o'tkazish. Biroq rivojlangan davlatlar buni amalga oshirmagan. Xalqaro Iqtisodiyot Institutining tadqiqot hisobotiga ko'ra, iqtisodiy globallashuvning AQShga o'rtacha yillik foydasi 1 trillion AQSH dollarini, o'rtacha yillik xarajati esa 50 milliard AQSH dollarini tashkil etadi. Iqtisodiy globallashuv xarajatlarini o'zlashtirish uchun sarflangan xarajatlar (masalan, ishsizlarga subsidiyalar) atigi 1-2 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Nafaqat bu, balki ular ichki e'tiborni chalg'itadi va rivojlanayotgan bozorlarga bosim o'tkazadi, ikkinchisini ba'zi rivojlangan mamlakatlarda ichki siyosiy kurashlar uchun echkiga aylantiradi. Natijada Yevropa Ittifoqida "milliy xavfsizlik" shiori ostida "iqtisodiy vatanparvarlik", AQShda esa "adolatli savdo" niqobi ostida proteksionizm kuchaydi. Rivojlangan davlatlar uzoq vaqt davomida jahon bozor iqtisodiyoti va erkin savdoning faol targ'ibotchilari va amaliyotchilari bo'lib, sabzi bilan aldashdi yoki rivojlanayotgan mamlakatlar eshigini tayoq bilan taqillatishdi. Ammo, iqtisodiy millatchilik qarshisida va rivojlangan mamlakatlar himoyasi bilan. sotsialistik

kayfiyatning uzluksiz o'sishi, JST tizimi ostida ko'p tomonlama savdo muzokaralari tobora qiyinlashdi.

Iqtisodiy globallashuv fonida milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy g'oyasi

Iqtisodiy qudratni mustahkamlash milliy iqtisodiy xavfsizlikni saqlashning mustahkam poydevoridir. Rivojlanayotgan mamlakatlar rivojlangan mamlakatlarga qaraganda ko'proq xavfsizlik dilemmalariga duch kelishining sababi milliy xavfsizlikni saqlash uchun zarur va etarli moddiy boyliklarning etishmasligidir. Iqtisodiy globallashuv sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash kuchli milliy mudofaadan ajralmasdir. Biroq, faqat kuchli iqtisodiy kuch bilan biz kuchli milliy mudofaa qudratiga ega bo'lishimiz mumkin. Amerikalik siyosatshunos Samuel Xantingtonning ta'kidlashicha, iqtisodiy faoliyat davlat hokimiyatining eng muhim manbai bo'lib, yirik davlatlar o'rtasidagi urush ehtimoli bo'lmagan dunyoda iqtisodiy kuch davlatning hukmron yoki nisbatan hukmron yoki bo'ysunuvchi ekanligini aniqlaydi. holatida. Iqtisodiy quvvatni oshirishning yagona yo'li - milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ko'maklashishdir. Iqtisodiy taraqqiyotsiz mamlakatning omon qolish, ichki va tashqi tahdidlarga qarshi turish qobiliyati ancha pasayadi. 1960-yillarning oxirlaridayoq mashhur olim Maknamara "Taraqqiyot milliy xavfsizlikning mohiyatidir" deb ta'kidlagan edi. Iqtisodiy rivojlanish nafaqat iqtisodiy agregatning ko'payishi, balki iqtisodiy tuzilmani muvofiqlashtirishdir. Agar iqtisodiy o'sish mintaqalar, shaharlar va qishloqlar va aholi o'rtasidagi daromadlar tafovutining kengayishiga olib kelsa, milliy xavfsizlikning ijtimoiy poydevori zaif bo'lib qoladi. Binobarin, iqtisodiy globallashuv natijasida yuzaga kelgan ko'plab salbiy ta'sirlarni samarali bartaraf etish va mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun faqat ma'lum tezlikda barqaror, barqaror, sog'lom va barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'li bilan mamlakatning har tomonlama milliy qudratini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Milliy raqobatbardoshlikni oshirish milliy iqtisodiy xavfsizlikni saqlashning zaruriy shartidir. Milliy raqobatbardoshlik – bu mamlakat raqobatbardoshligining sintezi bo'lib, u nafaqat fuqarolarning madaniy sifati va innovatsion ongini, korxonalarining xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etish qobiliyatini va hukumatning yaxlitligini, balki bozorni taqsimlash samaradorligini ham o'z ichiga oladi. resurslar, tarmoqlarni oqilona joylashtirish va hududlarni muvofiqlashtirilgan rivojlantirish. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy globallashuvda passiv ishtirok etadilar yoki faol ishtirok etadilar va globallashuvning afzalliklari va kamchiliklarini qayta tiklash uchun ular bir qancha to'siqlarga duch kelishlari va ular bilan kurashishlari kerak. Shen" siyosiy va iqtisodiy tuzilmasi. Ikkinchisi, ko'p jihatdan vatan tomonidan kuchli qo'llab-quvvatlanadigan transmilliy korporatsiyalarning monopolistik raqobati. Rivojlanayotgan mamlakatlar nafaqat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, balki mamlakatning raqobatbardoshligini oshirish, nafaqat korxonalarini rivojlantirish strategiyalarini, balki milliy rivojlanish strategiyalarini shakllantirish uchun ham raqobatbardoshligini oshirishlari kerak. Rivojlanish jarayonida ko'plab rivojlangan mamlakatlar milliy korxonalarining o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun turli darajada chaqaloq sanoati va nozik sanoatni himoya qilish kabi siyosat va choralarni

qabul qildilar. Rivojlanayotgan mamlakatlar o'zlarining milliy raqobatbardoshligini doimiy ravishda oshirgandagina texnologik blokadalarni engib o'tishlari, tobora noqulay savdo sharoitlarini o'zgartirishlari, xalqaro mehnat taqsimoti va ierarxialardan tashqariga chiqishlari, xalqaro iqtisodiy tartibni yanada adolatli, adolatli va oqilona qilishlari va shu tariqa nisbatan munosib sharoitlarni qo'lga kiritishlari mumkin. tashqi iqtisodiy muhit.

Iqtisodiy xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish milliy iqtisodiy xavfsizlikka erishishning yagona yo'lidir. Uzoq vaqt davomida xalqaro iqtisodiyotda ikkita asosiy hodisa mavjud. Birinchidan, raqobatbardosh xavfsizlik tushunchasi ustunlik qiladi. Mamlakat o'z xavfsizligini oshirish uchun ko'pincha qo'shniga tilanchilik qiladi. Resurslarni barqaror va ishonchli himoya qilishda u ko'pincha boshqa mamlakatlarning yashash va rivojlanish huquqlarini e'tiborsiz qoldiradi va istisno qiladi, resurslarni turli yo'llar bilan monopoliyaga oladi yoki vijdotsiz ravishda qo'lga kiritadi. Iqtisodiy globallashtirish dunyo mamlakatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqurlashtirdi. Rivojlanayotgan davlatlar endi o'z-o'zidan yakkalanib qola olmaydi, rivojlangan davlatlar ham immunitetga ega bo'la olmaydi. Iqtisodiy globallashtirish jarayonlarida faol ishtirok etish, tenglik, hamkorlik, o'zaro manfaat va g'alaba qozonish natijasidagina xalqaro iqtisodiy xavfsizlikning yangi ekologiyasini yaratish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rupert, Mark, Xalqaro munosabatlar nazariyasi, Oksford: Oksford universiteti nashriyoti, 2007 yil.
2. Olivye de Meyson Ruj, “ Iqtisodiy xavfsizlik: razvedkaning ko'r nuqtasimi? », Bashorat va strategiya, 2019, p. 41-51
3. О некоторых угрозах экономической безопасности России Василенок В. Л., Быков В. Н.
4. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 5.
5. Кривуля П. В. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности — предмет науки синдики организации и производной деятельности по предотвращению ущерба / П. В. Кривуля // Вісник Східноукраїнського національного університету. В. Даля. — 2013. — № 10 (199). Ч. 1. — С. 99-109. — ISSN 2222-88102.GAO-08-105